

Jakub Jaroszewski

ORCID: 0009-0000-1143-6924

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Biblioteka, Warszawa, Polska

Cardinal Stefan Wyszyński University, Library, Warsaw, Poland

e-mail: jaroszewski.jakub@vp.pl

Higiena i kwestie zdrowotne w 11 Pułku Ułanów Legionowych w okresie pokoju

Hygiene and health issues in the 11th Uhlans Regiment during peacetime

DOI: 10.5281/zenodo.17395928

Streszczenie: W artykule podjęto próbę zobrazowania warunków sanitarnych panujących w koszarach 11 Pułku Ułanów Legionowych. Pomocne w tym aspekcie okazały się pisemne rozkazy, a także wspomnienia żołnierzy. Autor opisuje metody stosowane przez dowództwo z myślą o podniesieniu wśród ułanów świadomości o czynnikach chorobotwórczych. Dodaje, że podczas służby zdarzały się urazy i nieszczęśliwe wypadki, a każdy przypadek musiał zostać odpowiednio zakwalifikowany i opisany. Porusza również problem samobójstw, do których doszło w pułku.

Słowa kluczowe: 11 Pułk Ułanów, zdrowie, higiena, życie codzienne w koszarach, kawaleria, II RP, zdrowie psychiczne

Abstract: The article attempts to illustrate the sanitary conditions prevailing in the barracks of the 11th Uhlans Regiment. Written orders and memories of soldiers turned out to be helpful in this aspect. The author describes the command's methods, thanks to which the awareness of pathogenic factors was to be raised among the uhlans. Additionally, injuries and accidents occurred during service, so each case had to be properly classified and described. Another issue that was raised in the text is the problem of suicides that occurred in the regiment.

Keywords: 11 uhlans regiment, health, hygiene, everyday life in the barracks, cavalry, Second Polish Republic, mental health

Na początku listopada 1918 roku na terenie Krakowa por. Antoni Jabłoński ps. Zdzisław zaczął skupiać wokół swojej osoby byłych beliniaków. Z jego inicjatywy przy 5 Pułku Piechoty Legionów powołano Szwadron Kadrowy 1 Pułku Ułanów. Z powodu wybuchu walk o Lwów z Ukraińcami oddział Jabłońskiego w sile trzech plutonów wraz z 5 Pułkiem Piechoty został wysłany w celu wsparcia bijących się tam jednostek polskich. 17 listopada transportem kolejowym ułani dotarli do zdobytego wcześniej Przemyśla, gdzie ich skład osobowy powiększył się o lokalny oddział jazdy nazywany „Tatarami”¹. Ułani toczyli walki o takie miejscowości jak Niżankowice i Czyszki. 6 stycznia 1919 roku powrócili do Przemyśla i stacjonowali tam do 28 stycznia. Przez ten czas w szwadronie prowadzono szkolenie i werbowano kolejnych ochotników. Wskutek ich licznego napływu szwadron został przeformowany w pełny dywizjon. Składał się odtąd z dwóch szwadronów liniowych i pododdziału karabinów maszynowych.

Z Przemyśla ułanów przeniesiono do Kraśnika². Rozkazem L. 77. Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich z dnia 19 lutego 1919 roku formalnie utworzono 11 Pułk Ułanów Legionowych³. Na miejsce formowania początkowo wybrano Sandomierz. Organizatorem pułku i jego pierwszym dowódcą był mjr Mariusz Zaruski. Po dotarciu do Sandomierza oddziały zostały oddelegowane do Pińczowa. Inaczej postąpiono w przypadku szwadronu por. Romualda Niementowskiego, który został przydzielony do 7 Pułku Ułanów⁴. W kwietniu 11 Pułk Ułanów brał udział w wyprawie na Wilno i jako pierwszy polski oddział wkroczył do miasta. Następnie walczył z bolszewikami na froncie litewsko-białoruskim. 22 lipca 1920 roku ułanów przewieziono transportem kolejowym do Równego na Wołyniu. Oddział toczył ciężkie walki opóźniające z sowiecką 1 Armią Konną Siemiona Budionnego. Warto wymienić bitwę stoczoną pod Mikołajowem, w czasie której po stronie polskiej poległo 94 ułanów⁵. W drugiej połowie sierpnia kawalerzystom powierzono zadanie osłony

¹ J. Grobicki, *Organizacja kawalerji polskiej w latach 1918-1921*, „Przegląd Kawalerski” 1932, nr 2, s. 101.

² Podczas pobytu w Kraśniku używano nazwy Dyon 1. Brygady Kawalerii. J. Soniński, *Zarys historii wojennej 11-go Pułku Ułanów Legionowych*, Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1928, s. 8.

³ Według zamierzeń pułk miał się składać ze szwadronów i oddziałów: por. Edwarda Bednarskiego z Pińczowa (szwadron radomski), rtm. Antoniego Jabłońskiego z Kraśnika, por. Edwarda Kleszczyńskiego (szwadron jędrzejowski), por. Romualda Niementowskiego, oraz ze wszystkich oddziałów Okręgu Generalnego Kielce – zob. R. Juszkiewicz, *11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka Śmigłego-Rydza*, Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe, Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, Ciechanów 1998, s. 16-17.

⁴ J. Wojciechowski, *11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza*, Oficyna Wydawnicza Ajaks, Pruszków 2014, s. 5.

⁵ Bitwa pod Mikołajowem, jedna z potyczek będących częścią bitwy pod Brodami i Beresteczkiem. 1 sierpnia 1920 roku w okolicach Mikołajowa doszło do starcia 11 Pułku Ułanów dowodzonego przez mjr. Antoniego Jabłońskiego z oddziałami sowieckiej 6 Dywizji Kawalerii pod dowództwem Siemiona Timoszenki. Jednostki wroga zaskoczyły 3 szwadron 11 Pułku dowodzony przez rtm. Bronisława Sokulskiego pod wzgórzem 226. Przewaga liczebna i ogniowa, którą zapewniali bolszewickie taczanki, doprowadziła do znacznych strat: poległo 16 żołnierzy 3 szwadronu, w tym rtm. Bronisław Sokulski, a 30 zostało rannych. Na pomoc 3 szwadronowi ruszyły, szarżując, wydzielone oddziały 9 i 14 Pułku Ułanów. Dzięki temu wsparciu bolszewicka konnica została odepchnięta. W tym samym czasie po-

Lwowa oraz Borysławskiego Zagłębia Naftowego. Pułk stoczył bitwy pod Bóbrką i pod Chodorowem⁶. Brał również udział w walkach pościgowych – osiągnął linię rzeki Zgniła Lipa, ponadto walczył pod Jampolem i pod Zaslawiem. Po zakończeniu działań wojennych przebywał w Małopolsce Wschodniej, do 12 czerwca 1921 roku. Transportem kolejowym został przewieziony do stałego garnizonu w Ciechanowie⁷. Tak zaczął się okres służby pokojowej dla 11 Pułku Ułanów, a wraz z nim pojawiła się konieczność rozwiązywania problemów życia codziennego w koszarach – jednym z najbardziej kluczowych była troska o zdrowie i higienę.

Wojsko przykładało dużą wagę do kształtowania nawyków higienicznych wśród żołnierzy. Różnorodność środowisk, z jakich pochodzili rekruci, rzutowała na ich podejście do higieny osobistej. Do pobocznych celów służby wojskowej należało wypracowanie i utrwalenie zasad, dzięki którym poborowym łatwiej było zachować zdrowe nawyki. Nie należy również zapominać, że ułani byli objęci opieką lekarską. Oprócz tego prowadzono podstawową edukację na temat występowania chorób i sposobów im zapobiegania.

Zachowaniu higienicznego trybu życia nie sprzyjał stan porosyjskich koszar w Ciechanowie, które zostały oddane do użytku ułanom⁸. Koszary składały się z trzech murowanych dwupiętrowych gmachów. Znajdowały się tam również: budynek mieszczący ambulatorium oraz izbę chorych, wartownia, a także osiem stajni⁹ (sześć mniejszych i dwie większe). Obwód koszar wynosił 1,5 kilometra. Należy przyjąć, że pojemność koszar w Ciechanowie pozwalała na zakwaterowanie około 1200 ludzi i 400 koni¹⁰. Budynek były pozbawione kanalizacji, przez co potrzeby

zostałe szwadrony 11 Pułku wiązały pod Mikołajowem główne siły 6 Dywizji Kawalerii. W trakcie boju poległo około 100 żołnierzy 11 Pułku, co czyni tę bitwę jedną z najkrwawszych w historii formacji – zob. W. Nowak, *Samhorodek-Komarów 1920. Walki jazdy polskiej z konnicą Budionnego. Maj – wrzesień 1920*, Bellona, Warszawa 2010, s. 161-163.

⁶ Więcej o losach 11 Pułku w tych bitwach – zob. J. Sowiński, *Zarys historii...*, dz. cyt., s. 26; *Encyklopedia wojskowa*, t. 1, red. O. Laskowski, Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Wojskowej i Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego, Warszawa 1931, s. 681-683; J. Odziemkowski, *Leksykon wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920*, Rytm, Warszawa 2004, s. 74.

⁷ Ciechanów położony jest na północnym Mazowszu (około 100 kilometrów od Warszawy). W okresie II Rzeczypospolitej miasto liczyło 14 tys. mieszkańców i leżało nieopodal ówczesnej granicy polsko-niemieckiej – zob. R. Marut, *Ciechanów i okolice*, Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej, Oddział w Olsztynie, Ciechanów 1984, s. 6.

⁸ Problem ten dotyczył nie tylko Ułanów Legionowych. Z trudnymi warunkami w koszarach tuż po ich objęciu musieli się mierzyć między innymi Ułani Podolscy (12 Pułk Ułanów Podolskich) – zob. W. Dziewicki, *Ułani Podolscy. Dzieje Ułanów Podolskich 1809-1947*, Ossolineum, Wrocław 1991, s. 119.

⁹ Kwestia stosunku ułanów do swoich koni była wielokrotnie poruszana w innych artykułach oraz w książkach poświęconych pułkom ułańskim – zob. J. Wojciechowski, *10. Pułk Ułanów Litewskich 1918-1939*, Napoleon V, Oświęcim 2014, s. 219-230; W. Dziewicki, *Ułani Podolscy. Dzieje Ułanów Podolskich 1809-1947*, Ossolineum, Wrocław 1991, s. 115-151; F. Kusiak, *Życie codzienne oficerów Drugiej Rzeczypospolitej*, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992, s. 212-216 – dlatego tematyka ta nie będzie przedmiotem rozważań w niniejszym artykule.

¹⁰ S. Kucharski, *Koszary*, [w:] *11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza*, red. K. Mijakowski, E. Jodkowska, „Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939. Odznaki Kawalerii”, t. 11, Edipresse Polska, Warszawa 2019, s. 30.

fizjologiczne żołnierze załatwiali wprost do dołów kloacnych. Ustępy te znajdowały się u szczytów budynków. Co zrozumiale, ich obecność generowała nieprzyjemne wonie, szczególnie w okresie wiosenno-letnim¹¹. Część ułanów traktowała doły kloacne jako miejsce do wyrzucania śmieci i innych odpadków¹².

Problemy powodowało też to, że koszary – tuż po objęciu – nie były podłączone do sieci wodociągów. Z zapotrzebowaniem na wodę radzono sobie dzięki studniom korbowym¹³. Za ich pomocą pozyskiwano wodę, którą wlewano później do rezerwuarów nad umywalkami. Wiązało się to z pewnym niebezpieczeństwem: *Zdarza się często, że formacje chcące uchronić studnie od zamarznięcia podczas pory zimowej okładają części metalowe pomp i rur nawozem. Sposób ten jak wykazały badania bakteriologiczne wody – staje się b. często źródłem zakażenia wody przez zarazki kałowe, oraz zanieczyszczającą rozpuszczalnymi składnikami nawozu, zwłaszcza podczas nastania odwilży*¹⁴. Mimo wymienionych trudności starano się, aby w koszarach panowały porządek i czystość¹⁵.

Uwagę przywiązywano również do estetyki koszar i ich bezpośredniego otoczenia¹⁶. Ułani brali udział w święcie sadzenia drzewek i pogadankach dotyczących zadrzewiania kraju¹⁷. W specjalnie przeprowadzanych dyskusjach wskazywano na potrzebę poszanowania przyrody. Rozkazy pułkowe zawierały dokładne opisy sposobu podlewania nowo posadzonych sadzonek oraz wskazówki, w jaki sposób dorabiać podpórki do drzewek. Zwracano uwagę na niepotrzebne niszczenie drzewostanu. Zabraniano wykonywania wszelkich ozdób z gałęzi szpilkowych. Wielokrotnie informowano o przypadkach niszczenia ogródków przykoszarowych. Wyrządzone szkody w ogródkach miały być naprawiane przez osoby, które dopuściły się aktów wandalizmu¹⁸.

Ułanom w czasie służby starano się zapewniać jak największe bezpieczeństwo, dlatego dowództwo kategorycznie zabraniało dokonywania w koszarach napraw osobom, które nie posiadały do tego odpowiednich kwalifikacji. Najlepiej widać to na przykładzie przytoczonego rozkazu: *Zakazuje wszystkim osobom wojskowym samowolnego dotykania się do przewodów elektrycznych lub jakichkolwiek napraw tychże.*

¹¹ R. Juskiewicz, *11 Pułk Ułanów...*, dz. cyt., s. 71.

¹² CAW, sygn. I.321.11.3, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1925-31.12.1926, Rozkaz Dzienny Nr 124/26 na dzień 3 i 4 VI. 1926 r.

¹³ Rodzaj studni, w której za pomocą mechanizmu korbowego opuszczano i wciągano wiadro z wodą.

¹⁴ CAW, sygn. I.321.11.5, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1927-29.12.1928, Rozkaz Dzienny Nr 45/28 na dzień 26 i 27 II. 1928 r.

¹⁵ R. Juskiewicz, *11 Pułk Ułanów...*, dz. cyt., s. 71.

¹⁶ Pułk dokładał wszelkich starań, aby upiększyć koszary, co nie było odosobnionym przypadkiem w wojsku kawalerii II Rzeczypospolitej. Na oryginalny pomysł wpadło dowództwo 12 Pułku Ułanów Podolskich: każdy ze szwadronów pułku pielegnował kwiaty w swoich kolorach: 1 – czerwone, 2 – białe, 3 – żółte, 4 – niebieskie. Por. W. Dziewicki, *Ułani Podolscy...*, dz. cyt., s. 137.

¹⁷ CAW, sygn. I.321.11.11, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1930-31.12.1931, Rozkaz Dzienny Nr 278/31 na dzień 8 i 9 XII. 1931 r.

¹⁸ CAW, sygn. I.321.11.24, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1937-30.12.1938, Rozkaz Dzienny Nr 98/38 na dzień 23 IV. 1938 r.

Wszelkie uszkodzenia przewodów należy zgłaszać do kwatermistrzostwa. Dotykanie przewodów elektrycznych grozi śmiercią na miejscu¹⁹. Specjalnie wytypowane osoby zajmowały się szkleniem okien i dorabianiem do nich klinów. Należy przyjąć, że szklenia okien dokonywano cyklicznie, ponieważ jeszcze w 1931 roku informowano o dużej liczbie potłuczonych szyb okiennych²⁰.

Przełożonych o ból głowy przysparzała obecność na terenie koszar osób cywilnych. Podkreślano, że cywile przebywający w koszarach ponad 24 godziny powinni to wcześniej zgłosić administracji koszar w celu odnotowania w książce meldunkowej. Skarżono się na zajmowanie przez takie osoby ławek mieszczących się przed wejściem do budynków, które w zamysle były przeznaczone dla wojskowych. Problem przebywania cywilów na terenie koszar musiał być dotkliwy, o czym świadczy jeden z dosyć emocjonalnych rozkazów – budynek koszar został w nim porównany do hotelu, do którego ciągle ktoś wchodzi i wychodzi²¹.

Kolejną istotną kwestią dotyczącą życia codziennego były próby propagowania oszczędności wśród poborowych. Zakazywano zostawiania bez potrzeby zapalonych lamp naftowych, dzięki czemu oszczędzano naftę, a przede wszystkim – zmniejszano ryzyko pożarów. Przypominano o potrzebie oszczędzania światła elektrycznego, które często pozostawiano włączone. Najczęściej do takich uchybień dochodziło w ubikacjach. Wraz z pojawieniem się telefonu w koszarach zaczęto zwracać uwagę na częste prowadzenie długich i bezcelowych rozmów zamiast przekazywania krótkich i syntetycznych informacji. Dochodziło do sytuacji, że telefon zakupiony na potrzeby pułku był wykorzystywany do celów prywatnych lub też towarzyskich. Przeprowadzano również specjalne wykłady wychowawcze i brano czynny udział w krajowych dniach oszczędności²².

Podstawą żołnierskiej diety była 800-gramowa dzienna racja chleba. Obiad składał się z tłustej zupy, najczęściej grochówki z wkładką mięsną, oraz 125 gramów pieczonego lub gotowanego mięsa z ziemniakami i sosem. Na kolację wydawano chleb z kawą lub kaszę. Rzadko w ramach dodatku do podstawowego dziennego wyżywienia ułani dostawali kawałek kiełbasy lub smalcu²³. Wyżywienie było zgodne z normami ustalonymi dla Wojska Polskiego – czy wystarczające dla każdego, jest kwestią sporną. Część żołnierzy mogła urozmaicać jadłospis wojskowy dzięki otrzymywanym, mniej lub bardziej obfitym, paczkom żywnościowym od krewnych. Z kolei wywodzący się z niezamożnych rodzin zmuszeni byli zdobywać dodatkową

¹⁹ CAW, sygn. I.321.11.11, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1930-31.12.1931, Rozkaz Dzienny Nr 288/31 na dzień 20 i 21 XII. 1931 r.

²⁰ CAW, sygn. I.321.11.11, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1938-29.07.1939, Rozkaz Dzienny Nr 183/31 na dzień 12 VIII. 1931 r.

²¹ CAW, sygn. I.321.11.3, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1925-31.12.1926, Rozkaz Dzienny Nr 120/26 na dzień 29 V. 1926 r.

²² CAW, I.321.11.25, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1939-29.07.1939, Rozkaz Dzienny Nr 11/39 na dzień 14 I. 1929 r.

²³ R. Juskiewicz, *11 Pułk Ułanów...*, dz. cyt., s. 72.

żywność, niekiedy podkradali jedzenie. Jak informuje Rozkaz Dzienny Nr 130/28, ułan Roman Dyoniziak został ukarany za *dobieranie się za pomocą wytrycha do magazynu żywnościowego z chęcią kradzieży, co kilkakrotnie przedtem uczynił*²⁴. Żonaci podoficerowi żywili się w swoich domach i polegali na umiejętnościach kulinarnych małżonek. Kawalerowie, zgodnie z zaleceniami dowództwa, żywili się w żołnierskiej stołówce. Szczególną wagę przywiązywano do tego, aby wszyscy szeregowi mieli czas na zjedzenie przygotowanego dla nich posiłku, o czym instruuje Rozkaz Dzienny Nr 130/26: *Troską nieustanną dla każdego podoficera winno być żeby ułani, którzy ze względów służbowych na jakiegokolwiek posiłku się spóźnili, otrzymali jedzenie gdy się zameldują*²⁵. Niedopatrzania w zakresie wydawania żywności starannie odnotowywano i wyciągano z tego konsekwencje, o czym świadczy następujący rozkaz: *Dcy 1 szw. wytykam niepunktualne nadeście niewystarczającej ilości śniadania dla aresztowanych [...] Winnych niedopatrzania przedstawić do raportu d.16.bm.*²⁶. Ułanów uczono również właściwego zachowania i dobrych manier przy stole. Warto dodać, że w innych jednostkach przeprowadzano podobne rozmowy informacyjne²⁷.

Każde uchybienie w zakresie higieny osobistej było piętnowane. Zwracano uwagę na odpowiednie i dokładne mycie rąk. Mimo to nie zawsze udawało się wpoić ułanom ten podstawowy nawyk. Na przykład w Rozkazu Dziennym Nr 1/37 stwierdzano, że ze względu na brak odpowiedniego nadzoru oficerów kontrolnych nad myciem rąk doszło na tym polu do licznych zaniedbań. W tym samym rozkazu wydano polecenia w sprawie środków zaradczych: *W związku z powyższym, polecam lekarzowi san. pułku przeprowadzić doraźne lco najmniej raz na tydzień/ przeglądy czystości rąk u ułanów w pododdziałach i o wyniku kontroli meldować mi pisemnie*²⁸. Na tematy higieny osobistej przeprowadzano specjalne pogadanki dla szeregowych²⁹.

Kąpiel była unormowana rozkazami dowódcy pułku, w których ustalał on dni oraz kolejność szwadronów mających danego dnia korzystać z łaźni. Rozkazy były treściwe i łatwe do zrozumienia. Przykładem jest Rozkaz Dzienny Nr 29/26: *Dziś kąpią się: 11-12. 2 szw. 12-13. 3 szw. 13-14. 4 szw. 14-15. 1 szw. 15-16. Szw. Zap. i P.E. 16-17. Dr.Dey i P.K.U.*³⁰. Po kąpeli, raz na tydzień, ułani otrzymywali świeżo wyprany zestaw bielizny, która początkowo była prana przez wynajęte do tego

²⁴ CAW, I.321.11.5, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1927-29.12.1928, Rozkaz Dzienny Nr 130/28 na dzień 13 VI. 1928 r.

²⁵ CAW, sygn. I.321.11.3, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1925-31.12.1926, Rozkaz Dzienny Nr 130/26 na dzień 11 VI. 1926 r.

²⁶ CAW, I.321.11.5, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1927-29.12.1928, Rozkaz Dzienny Nr 60/28 na dzień 13 III. 1928 r.

²⁷ Por. T. Wysocki, *24 Pułk Ułanów im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego*, Muzeum Regionalne. Oddział Muzeum Lubelskiego. Stowarzyszenie Miłośników Kraśnika, Kraśnik 1994, s. 26.

²⁸ CAW, sygn. I.321.11.22, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1936-30.12.1937, Rozkaz Dzienny Nr 1/37 na dzień 1 I. 1937 r.

²⁹ CAW, sygn. I.321.11.11, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1930-31.12.1931, Rozkaz Dzienny Nr 180/31 na dzień 6 VIII. 1931 r.

³⁰ CAW, sygn. I. 321.11.3, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1925-31.12.1926, Rozkaz Dzienny Nr 29/26 na dzień 6 II. 1926 r.

celu kobiety. Brudną bieliznę zdawano do konkretnej godziny w wyznaczonym zarządzeniem dniu. Analogicznie jak w przypadku korzystania z łaźni – ustalano również dni, w których ułani mieli obowiązek mycia nóg.

Łaźnia dla podoficerów została otwarta 27 października 1926 roku³¹. Trzeba zaznaczyć, że mogły z niej korzystać także żony podoficerów. Kapano się we wcześniej ustalonych godzinach. Do łaźni można było wejść po uzyskaniu i opłaceniu bonu kąpielowego. Jego cena wynosiła 50 groszy³².

Niekiedy, z okazji specjalnych uroczystości takich jak na przykład święto pułkowe³³, nakazywano ułanom szczególnie zadbać o swój wygląd. W 1926 roku z tego właśnie powodu wyraźnie zaznaczono, że *wszyscy ułani w dniu święta pułkowego mają być ostrzyżeni i ogoleni*³⁴. Wielokrotnie powoływano się na swoisty etos kawalerzysty, według którego ułan powinien się po prostu dobrze prezentować, szczególnie w dniu święta własnej jednostki.

Salon fryzjerski przeznaczony dla wojskowych znajdował się od 1933 roku w budynku koszar numer 2. Warto odnotować, że w 1926 roku Dowództwo 2 Dywizji Kawalerii wydało rozkaz, jak powinni prezentować się ułani odwiedzający Warszawę: *W Warszawie ze względów reprezentacyjnych szeregowi na ulicach winni być w sukiennych ubraniach la nie w drellichach/ i przy broni bocznej*³⁵. Rozkaz dotyczył zarówno tych, którzy do stolicy udawali się w celach służbowych, jak i tych, którzy spędzali tam wolny czas w trakcie urlopu.

Dowódcy profilaktycznie zalecali podwładnym, aby w miarę możliwości swój ubiór dopasowywali do panujących warunków atmosferycznych. Wydany w lutym 1937 roku Rozkaz Dzienny Nr 28/37 stanowczo zakazywał wychodzenia w nieokrytych płaszczem przeciwdeszczowym kożuszkach w deszcz i niepogodę³⁶. Podobną treść zawierał Rozkaz Dzienny Nr 4/29: *Zabraniam ułanom w czasie zimowym chodzenia bez płaszczy nawet w obrębie koszar lwyjatek gimnastyka*³⁷. W tym samym rozkazie zabroniono też ułanom śpiewania na dworze podczas silnego mrozu³⁸. W ten sposób starano się ograniczać zachorowalność wojskowych na grypę

³¹ W wyszczególnionych terminach z pomieszczenia łaźni mogli dodatkowo korzystać podoficerowie oraz ich rodziny.

³² CAW, sygn. I.321.11.3, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1925-31.12.1926, Rozkaz Dzienny Nr 253/26 na dzień 27 X. 1926 r.

³³ Święto przypadało 19 kwietnia, na pamiątkę wkroczenia do Wilna w 1919 roku.

³⁴ CAW, sygn. I.321.11.3, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1925-31.12.1926, Rozkaz Dzienny Nr 87/26 na dzień 16 IV. 1926 r.

³⁵ CAW, sygn. I.321.11.3, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1925-31.12.1926, Rozkaz Dzienny Nr 87/26 na dzień 6 V. 1926 r.

³⁶ CAW, sygn. I.321.11.22, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1936-30.12.1937, Rozkaz Dzienny Nr 102/37 na dzień 5 II. 1937 r.

³⁷ CAW, sygn. I.321.11.6, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1928-30.12.1929, Rozkaz Dzienny Nr 4/29 na dzień 5 I. 1929 r.

³⁸ Podobne polecenia oraz zastrzeżenia wprowadzono w życie w 2 Pułku Ułanów Grochowskich im. Generała Józefa Dwernickiego, dowództwo zakazało śpiewu na dworze przy temperaturze poniżej 5 stopni – zob. A. C. Dobroński, K. Skłodowski, *2 Pułk Ułanów Grochowskich im. gen. Dwernickiego 1917-1939. Dzieje i tradycje*, Muzeum w Suwałkach, Suwałki 2008, s. 174.

czy przeziębienia w okresie jesiennym i zimowym. Należy nadmienić, że najczęściej około grudnia sprawdzano stan zachowania letnich koszul. Robiono to ze znacznym wyprzedzeniem, aby przed nadejściem kolejnego lata móc określić, ile z nich będzie się nadawało do użytku.

W przypadku stwierdzenia wzmożonej zachorowalności na choroby zakaźne w okręgu najbliższych miejscowości dowódca, na podstawie zaleceń lekarza pułkowego, wstrzymywał lub ograniczał wydawanie przepustek i urlopów. O ustąpieniu epidemii i wznowieniu wydawania przepustek informował w osobnym rozkazie. Na wstrzymanie urlopów zdecydowano się między innymi na początku lutego 1937 roku z powodu epidemii duru plamistego. Kwarantanną zostały objęte miejscowości na terenie gminy Piski oraz gminy Durlasy w powiecie ostrołęckim w województwie białostockim³⁹. Równie skrupulatnie dowódcy odnotowywali wyjazdy poszczególnych ułanów do szpitala. Z tą samą drobiazgowością rejestrowano ich powroty. Wojskowym przysługiwały też urlopy zdrowotne, dzięki którym mieli zapewnione prawo do wyjazdów kuracyjnych⁴⁰. W czasie pogadanek tematycznych poruszano kwestię chorób, na przykład gruźlicy⁴¹.

Podjęmowano również starania z myślą o zapobieganiu chorobom przenoszonym drogą płciową. Dla przykładu podczas manewrów w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego w lipcu 1931 roku wydawanie przepustek do miasta zostało ograniczone do minimum. Stało się tak na prośbę miejskiego lekarza, który poinformował dowództwo, że wśród prostytutek w mieście szerzy się kiła. Z tej przyczyny starszy lekarz pułku uruchomił stację zapobiegawczą⁴², a ułanów pouczono o zagrożeniach zdrowotnych wynikających z zakażenia się. W innym rozkazie zwrócono uwagę na prywatne lokale, które były chętnie odwiedzane przez szeregowych. Niewykluczone, że dochodziło w nich do procederu prostytucji.

Każdy ułan ze skończonym kursem sanitarnym był dla poszczególnych szwadronów cennym nabytkiem. Dlatego nie może dziwić treść rozkazu: *Zakazuje przenoszenia służb. ze szwadronów ułanów, którzy ukończyli kursa sanit.[arne] lub veter.[ynaryjne]*⁴³. Warto odnotować, że pułk korzystał również z pomocy cywilnych fachowców. Dentystka o nazwisku Kamińska w wybranych dniach udzielała pomocy dentystycznej w ambulatorium oddziału. W przypadkach nagłego bólu

³⁹ CAW, sygn. I.321.11.23, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1936-30.12.1937, Rozkaz Dzienny Nr 27/37 na dzień 4 II. 1937 r.

⁴⁰ CAW, sygn. I.321.11.23, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1936-30.12.1937, Rozkaz Dzienny Nr 204/26 na dzień 30 IX. 1926 r.

⁴¹ CAW, sygn. I.321.11.25, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1938-29.07.1939, Rozkaz Dzienny Nr 7/39 na dzień 10 I 1939 r.

⁴² CAW, sygn. I.321.11.11, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1930-31.12.1931, Rozkaz Dzienny Nr 196/31 na dzień 28 VIII 1931 r.

⁴³ CAW, sygn. I.321.11.23, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1936-30.12.1937, Rozkaz Dzienny Nr 206/26 na dzień 2 X. 1926 r.

zęba żołnierze mogli się zgłaszać do gabinetu w Ciechanowie na ulicy Kilińskiego. Pomoc przysługiwała także rodzinom wojskowych, po okazaniu legitymacji⁴⁴.

W czasie służby dochodziło do różnego rodzaju urazów na skutek nieszczęśliwych wypadków. Przykładowo ułan Stefan Tkaczuk doznał złamania kostki zewnętrznej prawej stopy podczas nauki rąbania. Uszkodzenie kostki zostało zakwalifikowane jako ciężkie. Dodatkowo potwierdzono związek wystąpienia urazu ze służbą wojskową⁴⁵. Takiego związku ze służbą nie dopatrzono się natomiast przy urazie, którego doznał ułan Aleksander Syrowatka. Do złamania kostki wewnętrznej w okolicy stawu doszło w trakcie, jak to zostało opisane w rozkazie [...] *dokazywania z kolegą*⁴⁶. Prawdziwym hartem ducha wykazał się za to kpr. Antoni Graczyk, który mimo złamania ręki sumiennie pełnił wartość do momentu, gdy został zastąpiony przez zmiennika. Za nienaganną postawę dostał pochwałę⁴⁷. Niestety, dochodziło także do tragicznych wydarzeń. Podczas ćwiczeń w pokonywaniu przeszkód wodnych konno jeden z plutonowych został uderzony końskim łbem. Uderzenie spowodowało u nieszczęśnika utratę przytomności, na skutek której spadł z konia, a następnie utonął⁴⁸. Warto podkreślić, że na mocy rozkazu M.S.Wojsk. D.R.N.21/22. p. 315 każdy zwalniany ze służby żołnierz, który uważał, iż w trakcie pobytu w armii doznał jakiegoś uszczerbku, miał prawo zostać zbadany przez naczelnego lekarza pułkowego⁴⁹.

Do kwestii zdrowotnych zaliczyć trzeba również stan psychiczny ułanów. W tym kontekście należy poruszyć problem samobójstw wśród ułanów 11 Pułku. W trakcie kwerendy przeprowadzonej na ten temat w Centralnym Archiwum Wojskowym autor natrafił na informację o trzech takich przypadkach. W 1928 roku ułan Maksymilian Sohodowski za pomocą karabinu odebrał sobie życie. Do tragicznego zajścia doszło 5 czerwca o godzinie 23.20. Sohodowski, który służył w 2 szwadronie liniowym, pełnił tego dnia służbę wartowniczą⁵⁰. Samobójstwo popełnił też st. wachm. Ignacy Kubińc. Było to szeroko komentowane wśród mieszkańców Ciechanowa. Warto zaznaczyć, że Ignacy Kubińc był lubiany przez kolegów z korpusu podoficerskiego⁵¹. W żadnym z wymienionych przypadków nie udało się ustalić

⁴⁴ CAW, sygn. I.321.11.23, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1936-30.12.1937, Rozkaz Dzienny Nr 221/37 na dzień 1 X. 1937 r.

⁴⁵ CAW, sygn. I.321.11.23, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1936-30.12.1937, Rozkaz Dzienny Nr 35/37 na dzień 2 X. 1937 r.

⁴⁶ CAW, sygn. I.321.11.22, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1936-30.12.1937, Rozkaz Dzienny Nr 46/37 na dzień 26 II. 1937 r.

⁴⁷ CAW, sygn. I.321.11.3, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1925-31.12.1926, Rozkaz Dzienny Nr 96/26 na dzień 28 IV. 1926 r.

⁴⁸ L. Kukawski, *Historia pułku*, [w:] *11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza*, red. K. Mijakowski, P. Rozdżestwieński, „Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939”, t. 14, Edipresse Polska, Warszawa 2012, s. 40.

⁴⁹ CAW, sygn. I.321.11.3, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1925-31.12.1926, Rozkaz Dzienny Nr 206/26 na dzień 23 i 24 IX. 1928 r.

⁵⁰ CAW, sygn. I.321.11.5, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1927-29.12.1928, Rozkaz Dzienny Nr 126/28 na dzień 7 i 6 VI. 1928 r.

⁵¹ R. Juskiewicz, *11 Pułk Ułanów...*, dz. cyt., s. 113.

przyczyny tak desperackiego czynu. Samobójstwo – w rozumieniu niektórych oficerów – było ostatecznym środkiem do zachowania i obrony godności oficerskiej⁵².

Jerzy Waldorff w liście do Ryszarda Juskiewicza z 1 września 1987 roku, wracając do wspomnień z lat swojej służby wojskowej, wspominał o podjęciu samobójczej próby przez rekruta z terenów Polesia: *Przy mnie jeden z nich powiesił się na pasku, z tęsknoty do swych poleskich mokradel*⁵³. Z lektury listu nie można się dowiedzieć, czy biednego chłopaka udało się odratować.

Warte przytoczenia jest wydarzenie z 1938 roku związane z postawą ułana Tadeusza Skupiowskiego. Służył on w 2 szwadronie liniowym i został ukarany 14-dniowym aresztem za *zameldowanie w dniu 3 bm. w obecności oficerów i szefa szwadronu o swojej niechęci służenia w wojsku w Ciechanowie i zapowiedzi samobójstwa w razie zmuszenia go do tej służby*⁵⁴. Na podstawie „Dziennika Rozkazów” z 1938 roku wiadomo, że wspomniany ułan za odmowę posłuszeństwa został oddany pod Wojskowy Sąd Rejonowy w Modlinie⁵⁵. Niestety, w tym przypadku również nie udało się ustalić, co było powodem niechęci Tadeusza Skupiowskiego do służby w 11 Pułku.

Na podstawie rozkazów wydanych w 1926 roku można wnioskować, że istotnym problemem, z którym mierzył się ówczesny dowódca pułku mjr Marian Mochnacki, była obecność na terenie koszar pozostających bez nadzoru psów. Rozkaz wydany na początku stycznia informował (z dużym wyprzedzeniem), że od 1 lutego na terenie podlegającym wojsku wszyscy właściciele czworonogów będą musieli zakładać im kagańce. Natomiast psy bez kagańców zostaną odstrzelone⁵⁶. Nakaz ten uzasadniono obawą o bezpieczeństwo zamieszkujących na terenie koszar osób. Niecały tydzień po wydaniu wspomnianego rozkazu pojawiło się kolejne rozporządzenie odnoszące się do czworonogów, które wymusiło wcześniejsze stosowanie kagańców: *Wobec stałego zanieczyszczania klatek schodowych i koszar przez wałęsające się psy nakazuje bezwzględnie prowadzenia psów na łańcuchach i w kagańcach*⁵⁷. Jak zatem widać, część problemów, z którymi borykano się wcześniej, pozostaje aktualna do dziś. Nie jest to ostatnia wzmianka na temat tych w większości przyjaznych stworzeń. Przed obchodami święta pułkowego wydano rozkaz, który zabraniał

⁵² Między 1927 a 1931 w całym korpusie oficerskim sił zbrojnych II Rzeczypospolitej doszło do około 134 przypadków targnięcia się na swoje życie – zob. F. Kusiak, *Życie codzienne oficerów Drugiej Rzeczypospolitej*, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992, s. 251-254.

⁵³ R. Juskiewicz, *11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka Śmigłego-Rydza. Suplement*, Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe, Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, Ciechanów 1999, s. 39.

⁵⁴ CAW, sygn. I.321.11.24, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1937-30.12.1938, Rozkaz Dzienny Nr 28/38 na dzień 5 II. 1938 r.

⁵⁵ CAW, sygn. I.321.11.24, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1937-30.12.1938, Rozkaz Dzienny Nr 44/38 na dzień 24 II. 1938 r.

⁵⁶ CAW, sygn. I.321.11.3, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1925-31.12.1926, Rozkaz Dzienny Nr 7/26 na dzień 10 I. 1926 r.

⁵⁷ CAW, sygn. I.321.11.3, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1925-31.12.1926, Rozkaz Dzienny Nr 13/26 na dzień 16 I 1926 r.

wypuszczania psów podczas uroczystości związanych ze świętem pułku. Przeciw wałęsającym się psom miała zostać użyta broń [...] *wach. Beckier zamelduje się u mnie z rewolwerem dn. 19. bm. o godz. 7.00 celem strzelania wałęsających się psów*⁵⁸. Nie wiadomo, czy wspomniany wachm. Beckier miał strzelać w kierunku czworonogów na postrach, czy musiał się wcielić w rolę psiego kata. Należy nadmienić, że nie tylko psy mogły czuć się zagrożone. Podobny los mógł spotkać młode kozły, które obgryzały drzewka rosnące na terenie koszar. Należy przyjąć, że problem związany z wałęsającymi się psami nie został szybko rozwiązany. Świadczy o tym rozkaz wydany na początku czerwca, odnoszący się do zachowania czystości w koszarach: *posprzątać schody, które w ostatnich czasach są b. zabrudzone. Psy nie wpuszczać na schody bo je zanieczyszczą*⁵⁹.

Przytoczone przykłady świadczą o tym, że dowództwo starało się jak najlepiej wyedukować podwładnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Trudno jest ocenić, na ile udało się osiągnąć zamierzony skutek. Ułanów uświadamiano, jak powinni o siebie zadbać i w jaki sposób postępować, aby nie narażać się na kontakt z potencjalnymi źródłami chorób. Powtarzalność niektórych zarządzeń i dodatkowe restrykcje (zwłaszcza te dotyczące psów) dowodzą, że pewne bolączki pozostawały stałym elementem życia w koszarach. Z problemem polegającym na niszczeniu bez wyraźniej potrzeby drzewostanu i brakiem poszanowania dla przyrody zmagano się w pułku przez okres całego dwudziestolecia międzywojennego. Warto nadmienić, że temat dotyczący racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi był poruszany przez dowództwo również w innych pułkach, a ułani z 11 Pułku nie stanowią na tym tle wyjątku⁶⁰. Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku propagowania oszczędności i przemyślanego korzystania z elektryczności na obszarze koszar. Pod koniec lat trzydziestych widać znaczący wzrost liczby rozkazów i wykładów wychowawczych omawiających to zagadnienie⁶¹. Należy więc wnioskować, że problemu nie udało się skutecznie rozwiązać.

Pozytywne efekty przyniosło zwrócenie uwagi na odpowiednie zabezpieczenie studni w okresie zimowym, przez co zminimalizowano ryzyko chorób wywołanych przez bakterie kałowe. Zagrożenie związane z chorobami wenerycznymi stanowiło problem dla wszystkich rodzajów wojsk II Rzeczypospolitej. Mimo że nie udało się go całkowicie wyeliminować, to podjęcie środków zapobiegawczych – polegających na uświadomieniu żołnierzom skutków chorób przenoszonych drogą

⁵⁸ CAW, sygn. I.321.11.3, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1925-31.12.1926, Rozkaz Dzienny Nr 88/26 na dzień 17 IV. 1926 r.

⁵⁹ CAW, sygn. I.321.11.3, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1925-31.12.1926, Rozkaz Dzienny Nr 124/26 na dzień 3 i 4 VI. 1926 r.

⁶⁰ Zob. A. C. Dobroński, K. Skłodowski, *2 Pułk Ułanów Grochowskich...*, dz. cyt., s. 84.

⁶¹ CAW, sygn. I.321.11.25, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1938-29.07.1939, Rozkaz Dzienny Nr 11/39 na dzień 14 I 1939 r. Zob. CAW, sygn. I.321.11.25, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1938-29.07.1939, Rozkaz Dzienny Nr 30/39 na dzień 7 II 1939 r.

płciową oraz ustanowieniu w niektórych przypadkach specjalnego nadzoru⁶² nad wojskowymi – zapewne przyczyniło się do zmniejszenia zachorowalności. Zdaniem autora artykułu dowództwo pułku w sposób wzorowy wywiązywało się z obowiązku przekazywania wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej swoim podwładnym. Należy jednak pamiętać, że jego wpływ na postępowanie każdego z ułanów był ograniczony – to od nich bowiem zależało, w jakim stopniu zadbają o swoje zdrowie. W tym kontekście warto poruszyć kwestię samopoczucia i zdrowia psychicznego, które w warunkach wojskowych było (i nadal jest) szczególnie ważne. Poza surową dyscypliną nie oferowano jednak ułanom wiele na tym polu. Musieli się oni liczyć także z tym, że za demonstrowanie postawy defetystycznej spotkają ich kary, z najsurowszymi włącznie. Głównym zadaniem służby wojskowej było wykształcenie i utrzymanie w pogotowiu przeszkolonego żołnierza dla potrzeb ewentualnej wojny. Z tego powodu szczególnie nacisk kładziono na posłuszeństwo i skłonność do poświęcenia się dla dobra ogółu. Kwestie zdrowia psychicznego schodziły na dalszy plan. Samobójstwa wśród ułanów były uważane za temat tabu i starano się go oficjalnie nie poruszać. W przypadku targnięcia się na własne życie służby wojskowe przeważnie umarzały śledztwo. W niektórych przypadkach samobójstwo uważano za formę obrony godności, w innych była to ucieczka przed karą za popełnione przewinienia oraz niepowodzenia w życiu towarzyskim. Należy pamiętać, że każde z nich było osobistą tragedią człowieka i niekiedy stanowiło smutny element wojskowej rzeczywistości.

BIBLIOGRAFIA

Źródła archiwalne:

- Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. I.321.11.1, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 20.05-14.11.1919;
Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. I.321.11.3, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1925-31.12.1926;
Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. I.321.11.5, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1927-29.12.1928;
Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. I.321.11.6, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1928-30.12.1929;

⁶² Na podobny zabieg zdecydowano się w 1921 roku w 2 Pułku Ułanów Grochowskich: ułanom wracającym z przepustek do koszar kazano zgłaszać się do stacji zapobiegawczej przy ambulatorium w celu zbadania na obecność chorób wenerycznych. Osoby, które świadomie zatajały przypadki zarażenia, musiały się liczyć ze srogimi karami – zob. A. C. Dobroński, K. Skłodowski, *2 Pułk Ułanów Grochowskich...*, dz. cyt., s. 174-175.

- Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. I.321.11.11, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1930-31.12.1931;
Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. I.321.11.22, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1936-30.12.1937;
Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. I.321.11.24, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1937-30.12.1938;
Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. I.321.11.25, 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza, 31.12.1938-29.07.1939.

Druki zwarte:

- Dobroński A. C., Skłodowski K., *2 Pułk Ułanów Grochowskich im. gen. Dwernickiego 1917-1939. Dzieje i tradycje*, Muzeum w Suwałkach, Suwałki 2008;
Dziewicki W., *Ułani Podolscy. Dzieje Ułanów Podolskich 1809-1947*, Ossolineum, Wrocław 1991;
Encyklopedia wojskowa, t. 1, red. O. Laskowski, Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Wojskowej i Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego, Warszawa 1931;
11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, oprac. B. Umińska, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Ciechanów 1995;
Juszkiewicz R., *11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka Śmigłego Rydza*, Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe, Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, Ciechanów 1998;
Juszkiewicz R., *11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka Śmigłego Rydza. Suplement*, Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe, Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, Ciechanów 1999;
Kucharski S., *Koszary*, [w:] *11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza*, red. K. Mijakowski, E. Jodkowska, „Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939. Odznaki Kawalerii”, t. 11, Edipresse Polska, Warszawa 2019;
Kukawski L., *Historia pułku*, [w:] *11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza*, red. K. Mijakowski, P. Rozdżestwieński, „Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939”, t. 14, Edipresse Polska, Warszawa 2012;
Kusiak F., *Życie codzienne oficerów Drugiej Rzeczypospolitej*, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992;
Marut R. *Ciechanów i okolice*, Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej, Oddział w Olsztynie, Ciechanów 1984;
Nowak W., *Samhorodek-Komarów 1920. Walki jazdy polskiej z konnicą Budionnego. Maj-wrzesień 1920*, Bellona, Warszawa 2010;
Odziemkowski J., *Leksykon wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920*, Rytm, Warszawa 2004;
Soniński J., *Zarys historii wojennej 11-go Pułku Ułanów Legionowych*, Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1928;
Wojciechowski J. S., *10 Pułk Ułanów Litewskich 1918-1939*, Napoleon V, Oświęcim 2014;

Wojciechowski J. S., *11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza*, Ajaks, Pruszków 2014;

Wysocki T., *24 Pułk Ułanów im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego*, Muzeum Regionalne. Oddział Muzeum Lubelskiego. Stowarzyszenie Miłośników Kraśnika, Kraśnik 1994.

Druki ciągłe:

Grobicki J., *Organizacja kawalerji polskiej w latach 1918-1921*, „Przegląd Kawaleryjski” 1932, nr 2, s. 97-119.